

PRILOG POZNAVANJU REŽIMA ISTICANJA VRELA GORNJI DUŠNIK (SUVA PLANINA)

A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE GORNJI DUŠNIK KARST SPRING DISCHARGE REGIME (SUVA PLANINA MOUNTAIN)

Aleksandar Tanasković¹, Vesna Ristić Vakanjac², Veljko Marinović³, Saša Milanović⁴, Dušan Polomčić⁵, Ljiljana Vasić⁶, Branislav Petrović⁷

Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Đušina 7, 11000 Beograd.

E-mail:¹ - 621-23@student.rgf.bg.ac.rs, ² - vesna.ristic@rgf.bg.ac.rs, ³ - veljko.marinovic@rgf.bg.ac.rs, ⁴ - sasa.milanovic@rgf.bg.ac.rs, ⁵ - dusan.polomcic@rgf.bg.ac.rs, ⁶ - ljiljana.vasic@rgf.bg.ac.rs, ⁷ - branislav.petrovic@rgf.bg.ac.rs

APSTRAKT: *Karstno vrelo Gornji Dušnik nalazi se u istoimenom selu u jugoistočnoj Srbiji, u opštini Gadžin Han. Ovo vrelo drenira zapadne delove Suve planine i kaptirano je za potrebe vodosnabdevanja Gadžinog Hana, kao i sela Gornji i Donji Dušnik. Iako je ovo vrelo kaptirano, sistematska osmatranja isticanja karstnih voda na njemu do sada nisu vršena. U periodu od 1. novembra 1977. do 31. januara 1979. godine, uspostavljen je monitoring na ovom vrelo od strane Geozavoda (merenja vršena sporadično i to jednom u 5 - 7 dana), dok drugi osmatrački period je novijeg datuma i trajao je od 1. januara 2018. do 30. juna 2019. godine (osmatrač angažovan od strane Departmana za hidrogeologiju RGF-a). Za potrebe sračunavanja parametara bilansa voda izvršena je i analiza pluviografskog režima sliva ovog vrela, dok su za potrebe analize režima isticanja primenjene autokorelacione, kroskorelacione i spektralne analize. U ovom radu je dat prikaz dobijenih rezultata. **Ključne reči:** bilans voda, režim isticanja, autokorelacija, kroskorelacija, spektralna analiza, vrelo Gornji Dušnik*

ABSTRACT: *Karst spring Gornji Dušnik is located in the village of the same name in southeastern Serbia, in the municipality of Gadžin Han. This spring drains the western parts of Suva Planina and is captured for the water supply needs of Gadžino Han, as well as the villages of Gornji and Donji Dušnik. Even though this hot spring is capricious, systematic observations of karst water discharge have not been carried out on it until now. In the period from November 1, 1977 to January 31, 1979, monitoring was established at this spring by the Geozavod (measurements were carried out sporadically, once every 5-7 days), while the second observation period is more recent and lasted from January 1, 2018 to June 30, 2019 (observer engaged by the Department of Hydrogeology of the RGF). For the purpose of calculating the parameters of the water balance, an analysis of the pluviographic regime of the basin of this spring was performed, while for the purpose of analyzing the discharge regime, autocorrelation, cross-correlation and spectral analyzes were applied. This paper presents the results obtained.*

Key words: *water balance, discharge regime, autocorrelation, cross-correlation, spectral analysis, karst spring Gornji Dušnik*

UVOD

Kada razmatramo sliv jednog izvora koji je formiran u okviru karstnih terena, najčešći problem u ovim slučajevima je definisati podzemnu vododelnicu, odnosno sračunati realnu površinu sliva (Bonacci i Andrić 2015, Ristić Vakanjac et al. 2016, Prohaska 2004). Sledeći problem koji je prisutan je kratak osmatrački niz čijom analizom takođe se može doći do pogrešnih zaključaka. Tako na primer, ukoliko imamo osmatrački niz u trajanju od jedne godine, u slučaju da je godina bila izuzetno sušna ili kišna, recesione analize daće različite rezultate, zatim sračunate vrednosti parametara bilansne jednačine neće biti pouzdane. I na kraju, nedovoljna pokrivenost pluviografskim ili meteorološkim stanicama samog dela sliva u kome se vrši najveći deo prihranjivanja izdani, i korišćenje podataka sa stanica koje su na znatno nižim hipsometrijskim visinama može imati takođe uticaja na sprovedene analize i dobijene rezultate (Ristić Vakanjac 2015). Kao primer svemu navedenom, odabrano je karstno vrelo Gornji Dušnik koje se nalazi u istoimenom selu na teritoriji opštine Gadžin Han, jugoistočna Srbija. Drenira zapadne delove Suve planine. Značajno je po tome što je kaptirano za potrebe vodosnabdevanja Gadžinog Hana, Donjeg i Gornjeg Dušnika. Područje istraživanja pripada slivu Kutinske reke koja se dalje uliva u Nišavu. Nišava pripada slivu Južne, odnosno Velike Morave, koja se kod Smedereva uliva u Dunav. Dakle, najšire posmatrano, pripada Crnomorskom slivu. Slivno područje vrela Gornji Dušnik uglavnom karakteriše umereno-kontinentalna

klima koju odlikuju hladne zime i topla leta. Na hipsometrijski višim delovima mogu se uočiti i odlike planinske klime. Za potrebe sračunavanja parametara bilansne jednačine, na prvom mestu je bilo neophodno izvršiti analizu režima padavina. U ovu svrhu korišćeni su podaci sa hipsometrijski najviše stanice za koju su bili dostupni podaci a to je Babušnica (495 mnm). Takođe, korišćena je i karta izohijeta Republike Srbije sa ekvidistancom od 50 mm koja je urađena za potrebe izrade Vodoprivredne osnove Srbije (osmatrački period 1949-2006).

Samo vrelo Gornji Dušnik se javlja na kontaktu karbonata titon-valenda sa aptskim peščarima na regionalnoj dislokaciji (dubravski rased) pružanja SZ-JI, duž koje je vršeno tonjenje zapadnog bloka (aptski peščari) (slika 1). Vrelo je uzlaznog tipa, a na mestu pojavljivanja prisutne su debele naslage bigra.

Slika 1. Hidrogeološka karta slivnog područja vrela Gornji Dušnik; **Legenda:** 1. Sipar, 2. Peskovi i gline, 3. Peščari, konglomerati i alevroliti, 4. Bankoviti i slojeviti krečnjaci i dolomiti, 5. Bankoviti i slojeviti krečnjaci i dolomiti (titon), 6. Dolomiti i dolomitični krečnjaci sa rožnacima, 7. Krečnjaci i peščari, 8. Konglomerati, peščari i alevroliti, 9. Karstni tip izdani, 10. Pukotinski tip izdani, 11. Zbijeni tip izdani, 12. Izohijete, 13. Izvori, 14. Pretpostavljena vododelnica

Figure 1. Hydrogeological map of the catchment area of the Gornji Dušnik spring; **Legend:** 1. Talus, 2. Sands and clays, 3. Sandstones, conglomerates and alevrolites, 4. Layered limestones and dolomites, 5. Layered limestones and dolomites (titan), 6. Dolomites and dolomitic limestones with hornstones, 7. Limestones and sandstones, 8. Conglomerates, sandstones, and alevrolites, 9. Karst aquifer, 10. Fractured aquifer, 11. Intergranular aquifer, 12. Isohyet, 13. Springs, 14. Suggested watershed

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Za potrebe proračuna bilansa podzemnih voda i analize vremenskih serija, na prvom mestu je bilo neophodno prikupiti sve literaturne izvore koji tretiraju ovo karstno vrelo, kao i prikupiti, sistematizovati i izvršiti obradu dobijenih srednje dnevni vrednosti isticanja vrela Gornji Dušnik i to za periode kada su postojali podaci. Kontinualni monitoring isticanja vrela Gornji Dušnik do današnjeg dana nije uspostavljen, već se vršio u dva navrata u periodima maksimalnog trajanja 18 meseci. Prva osmatranja ovog vrela vršio je Geozavod iz Beograda jednom u pet dana u vremenskom intervalu od novembra 1977. godine zaključno sa januarom 1979. godine, dok je drugi osmatrački period vezan za period januar 2018 – jun 2019. godine koji je uspostavljen od strane Departmana za hidrogeologiju Rudarsko-geološkog fakulteta.

Autokorelacija i kroskorelacija: Kada govorimo o podzemnim vodama, autokorelacione analize se najčešće koriste pri analizi dnevnih isticanja karstnih izdanskih voda i to kada nemamo podataka o pluviografskom režimu istražnog/slivnog područja. Kada postoje pluviografske stanice i podaci o sumarnim dnevnim padavinama onda u ovu svrhu koristimo i kroskorelacione analize. Pod autokorelacijom podrazumevamo uticaj slučajno promenljive X na samu sebe za vremenski pomak u iznosu od 1, 2, 3, ..., n . Najčešće korišćen vremenski korak je jedan dan. Kod analiza režima isticanja karstnih vrela ova metoda se zasniva na činjenici da današnja, odnosno trenutna vrednost ovog isticanja je uslovljena jučerašnjom vrednosti, zatim vrednosti zabeleženom pre dva, tri, četiri dana itd. Kako na režim isticanja karstnih vrela u velikoj meri utiče pluviografski režim date oblasti, u cilju analize vremenskih serija (u konkretnom slučaju isticanje i padavine) koriste se i kroskorelacione analize, samo sada se definiše kako na režim isticanja utiču

dnevne padavine zabeležene istog dana, zatim kako je uslovljena jučerašnjom sumom padavina, odnosno zabeleženom pre dva, tri, četiri dana itd. Jačina veze između, na ovaj način formiranih serija, definiše se uz pomoć koeficijenta korelacije r (Ristić Vakanjac 2015, Ristić Vakanjac et al. 2016, Čokorilo Ilić et al. 2016). Zavisnost dobijenih vrednosti koeficijenta korelacije za različite vremenske pomake u funkciji vremenskih pomaka nazivamo autokorelogramom, odnosno kroskorelogramom. Koeficijent korelacije može imati vrednost 1 (kod autokorelacije za vremenski pomak 0) a nakon toga za vremenski pomak 1, 2, ... ova vrednost opada do 0, odnosno može biti i negativna (teorijska maksimalna negativna vrednost koeficijenta korelacije iznosi -1). Za seriju koju analiziramo kažemo da je korelaciona do trenutka dok vrednost koeficijenta korelacije ne postane manja od 0.2 ($r < 0.2$) (Mangin, 1984).

Spektralna analiza: Pored vremenskog, analiza vremenskih serija može se izvršiti i u frekventnom domenu, kada se koristi spektralna funkcija gustine u okviru univarijantne analize, čiji je cilj analize determinacija doprinosa različitih periodičnih komponenti njenom ukupnom varijabilitetu (Kovačić, 1995), što je i primenjeno za vremensku seriju isticanja vrela Gornji Dušnik. Spektralna funkcija konvertuje autokorelacionu funkciju iz vremenskog u frekventni domen uz pomoć Furijeovih transformacionih redova (Mangin, 1984; Larocque et al. 1998; Jemcov, 2008). Kako Jemcov (2008) navodi, koncept primene spektralne funkcije gustina zasniva se na identifikaciji pikova indikatora periodičnosti konkretne vremenske serije, čime se ujedno i vrši karakterizacija KHS.

REZULTATI

U vremenskom intervalu od novembra 1977. godine zaključno sa januarom 1979. godine (slika 2 levo), minimalni proticaj zabeležen je 21. decembra 1977. godine i iznosio je 75 l/s, dok je maksimalni zabeležen u periodu od 22. juna do 17. jula 1978. godine i iznosio je 0.29 m³/s. Srednje godišnja vrednost za ovaj period iznosila je 0.207 m³/s. U drugom osmatračkom periodu (januar 2018 – jun 2019), maksimalna zabeležena vrednost iznosila je 0.452 m³/s dok je minimalna dostigla vrednost od 0.065 m³/s (slika 2 desno). Tokom II osmatračkog perioda srednja količina isteklih voda iznosila je 0.231 m³/s.

Bilans voda: Imajući u vidu nadmorske visine kišomernih i meteoroloških stanica koje se nalaze u neposrednoj blizini sliva razmatranog vrela, za proračun parametara bilansne jednačine iskorišćena je stanica Babušnica. Za oba razmatrana perioda sračunate su i merodavne vrednosti sumarnih padavina koje su iznosile: za I osmatrački period 804 mm, i za II osmatrački period 532 mm. Kako su ove vrednosti merodavne za stanicu Babušnica, bilo je potrebno izvršiti njihovu korekciju a sa namerom da se dobiju što realnije vrednosti merodavnih padavina za osmatračke periode za sam sliv vrela. S tim u vezi, na osnovu karte izohijeta Republike Srbije koja je urađena za potrebe izrade Vodoprivredne osnove Srbije a za koju je osmatrački period bio 1949-2006. godine, za sliv vrela Gornji Dušnik sračunate su srednje godišnje padavine uz pomoć izohijeta koje iznose 909.1 mm. Kako je srednja godišnja suma padavina za period 1949-2006 za met. stanicu Babušnica iznosila 631 mm, sračunat je odnos ovih vrednosti: $P_{sr,sliv} : P_{sr,Babušnica} = 909.1 : 631 = 1.441$. Uz pomoć sračunatog odnosa, izvršena je korekcija padavina dobijenih za osmatračke periode a izmerenih na met. st. Babušnica. Odnosno, merodavne padavine sa kojima se ušlo kasnije u proračun parametara bilansne jednačine iznosile su: I period $1.441 \cdot 804 \text{ mm} = 1158.6 \text{ mm}$ i II period $1.441 \cdot 532 \text{ mm} = 766.6 \text{ mm}$. Dalje, na osnovu dobijenih srednje godišnjih isticanja Gornje Dušničkog vrela, zatim pretpostavljene površine vrela (16.74 km² - vidi sliku 1), sračunati su parametri bilansne jednačine čiji rezultati su prikazani u tabeli 1. U ovu svrhu iskorišćene su sledeće jednačine: prosečna višegodišnja zapremina raspoložive vode u slivu: $W = Q_{sr} \cdot 31.536 \text{ (10}^6 \text{ m}^3\text{)}$; prosečna višegodišnja vrednost sloja oticaja: $h = 1000 \cdot W / F \text{ (mm)}$; isparavanje: $E = P - h \text{ (mm)}$; specifični oticaj: $q = Q_{sr} / F \text{ (l/s/km}^2\text{)}$, i prosečni višegodišnji koeficijent oticaja $\varphi = h / P$.

Tabela 1. Parametri bilansa voda vrela Gornji Dušnik, sračunatih za osmatračke periode

Table 1. Parameters of the Gornji Dušnik spring water balance, calculated for the observation periods

period	F (km ²)	P (mm)	E (mm)	Q_{sr} (m ³ /s)	h (mm)	W (10 ⁶ m ³)	q (l/s/km ²)	φ
I	16.74	1158.6	768.6	0.207	390.0	6.528	12.366	0.337
II	16.74	766.6	331.4	0.231	435.2	7.285	13.799	0.568

Slika 2. Srednje dnevna isticanja vrela Gornji Dušnik, levo: osmatrački period 1. novembar 1977. - 31. januar 1979. godine, desno: 1. januar 2018. - 30. jun 2019. godine

Figure 2. Average daily discharge of Gornji Dušnik spring, left: observation period November 1, 1977 - January 31, 1979, right: January 1, 2018 - June 30, 2019

Za potrebe analize vremenskih serija isticanja karstnog vrela Gornji Dušnik, za oba osmatračka perioda urađene su autokorelacione i kroskorelacione analize. Kod kroskorelacione analize iskorišćeni su podaci o dnevnim sumama padavina zabeleženim na met. stanici Niš. Dobijeni rezultati su prikazani na slici 3.

Slika 3. Autokorelogram (levo) i kroskorelogram (desno) kao rezultat sprovedenih autokorelacionih i kroskorelacionih analiza isticanja vrela Gornji Dušnik

Figure 3. Autocorrelogram (left) and crosscorrelogram (right) as a result of autocorrelation and crosscorrelation analyzes of Gornji Dušnik spring

Takođe, kreirana je i spektralna analiza vremenskih serija izdašnosti vrela Gornji Dušnik i padavina sa met. stanice Niš za period 1977-1979. godina, odnosno 2018-2019. godina, koja je prikazana na slici 4.

Slika 4. Spektralna analiza izdašnosti vrela Gornji Dušnik (levo) i padavina sa MS Niš (desno) u periodima 1977-1979 i 2018-2019. godina

Figure 4. Spectral analysis of Gornji Dušnik spring discharge (left) and rainfalls from MS Niš (right) in 1977-1979 and 2018-2019

DISKUSIJA

Rezultati dobijeni sprovedenom pluviografskom analizom ukazuju da je prvi osmatrački period bio znatno kišniji, tačnije oko 249.5 mm (27%) je palo više u odnosu na višegodišnji prosek, dok je drugi osmatrački period bio znatno sušniji (palo je za 142.5 mm ili 16% manje u odnosu na prosečne padavine). Međutim, analiza srednjih godišnjih isticanja vrela Gornji Dušnik ukazuju na sasvim suprotnu situaciju, odnosno tokom II perioda je u proseku isteklo 24 l/s više u odnosu na prvi period, što bi, kada je u pitanju zapremina istekle vode iznosilo $0.757 \cdot 10^6 \text{ m}^3$. Dakle dobijamo potpuno suprotne informacije.

Kada posmatramo autokorelogram, dobijeni rezultati nam ukazuju da je memorija karstnog sistema vrela Gornji Dušnik iznosi 97 dana (dobijena sprovedenom analizom za I osmatrački period), odnosno > 100 dana kada je u pitanju II osmatrački period (ovde napominjemo da je koeficijent autokorelacije za pomeraj od 100 dana imao vrednost 0.459). Kod I perioda nagib autokorelograma je znatno izraženiji u odnosu na autokorelogram karakterističan za II period, što potvrđuje analizu pluviografskog režima, odnosno potvrđuje činjenicu da je I osmatrački period bio kišniji u odnosu na II. Kroskorelaciona analiza oba perioda ukazuje na to da maksimalne vrednosti koeficijenata kroskorelacije su karakteristične za pomeraj od 38 dana, s tim da kada je u pitanju I osmatrački period, nakon 39 dana vrednosti koeficijenata kroskorelacije naglo padaju, dok kod II perioda nastavljaju da blago rastu, odnosno imaju vrednosti između 0.14 i 0.15 do 67 dana, nakon čega imaju tendenciju opadanja do 78 dana, a nakon toga opet blagi porast do 87 dana. Kod ove vrste analiza, kroskorelogrami kišnih perioda u odnosu na iste karakteristične za sušne periode, imaju uvek veće vrednosti koeficijenata kroskorelacije što ovde nije slučaj. Kroskorelogram I perioda ukazuje na to da je u pitanju sušnija godina, što pluviografska analiza nije pokazala.

Spektralna funkcija gustine vremenske serije padavina pokazuje 5 najfrekventnijih pikova koji pokazuju cikličnost vremenske serije. To su vrednosti 0.00733, 0.00916, 0.04762, 0.11905 i 0.17399 dan⁻¹, koji odgovaraju vremenskim periodima od 136, 109, 21, 8 i 6 dana za period osmatranja 1977-1979. Sa druge strane, vremenska serija padavina iz perioda 2018-2019 pokazuje 5 najfrekventnijih pikova – 0.01096, 0.02412, 0.06578, 0.1557 i 0.32675 dan⁻¹, koji odgovaraju vremenskim periodima od 91, 41, 15, 6 i 3 dana. Iz pomenutog se vidi poklapanje cikličnog pojavljivanja padavina, osim što u drugom periodu odsustvuje 4-mesečni ciklus padavina, verovatno kao rezultat atipične kišne godine. Spektralne funkcija gustine izdašnosti vrela Gornji Dušnik pokazuju skoro identične cikluse javljanja pikova isticanja ovih vrela, što ukazuje na stabilni hidraulički režim isticanja ovog vrela. Najfrekventniji pikovi spektralne funkcije izdašnosti vrela u periodu 1977-1979. godine su 0.00219, 0.00438, 0.00657, 0.00877 i 0.01096 dan⁻¹, što odgovara broju dana od 456, 228, 152, 114 i 91 dana, respektivno. Dalje, 5 najfrekventnijih pikova u periodu 2018-2019. godine su 0.00183, 0.00366, 0.00549, 0.00732 i 0.01098, što odgovara broju dana od 546, 273, 182, 136 i 91 dana, respektivno. Takođe, uočava se da pri frekvencijama višim od 0.05 dan⁻¹, spektralna funkcija gustine izdašnosti vrela gubi značaj, što odgovara broju dana od 20.

ZAKLJUČAK

Treba napomenuti da I osmatrački period je organizovan od strane Geozavoda Srbije i to na taj način što je angažovano lice vršilo merenje vodostaja jednom u 5 do 7 dana. Imajući u vidu da je vrelo Gornji Dušnik uzlaznog tipa i da ne dolazi do brzog porasta i pada isticanja, ovako uspostavljen monitoring nije mogao da ima značajnijeg uticaja na sprovedene analize. Međutim, ukoliko je očitavanje isticanja na ovom vrelu vršeno na jednom mestu (jedna vodomerna letva), postavlja se pitanje da li su vode koje su kaptirane za vodosnabdevanje, kao i vode koje se od samog vrela odvođe ka obližnjem ribnjaku ušle u dobijena srednje dnevna isticanja. Ukoliko nisu, onda srednje godišnja vrednost isticanja ovog vrela dobijena za I osmatrački period, ima sigurno znatno veću vrednost od vrednosti prikazane u ovom radu. Takođe, dobijene vrednosti parametara bilansne jednačine ukazuju na to da slivna površina ovog vrela ima veću vrednost od vrednosti prikazane u ovom radu i ona najverovatnije iznosi preko 20 km². Za potrebe definisanja što tačnije hidrogeološke površine sliva potrebno je sprovesti detaljna hidrogeološka istraživanja u široj zoni ovog slivnog područja. Osim toga, analiza vremenskih serija isticanja vrela i padavina u vidu auto- i kroskorelacije, odnosno spektralne analize pokazuje stabilan hidraulički režim ovog vrela.

LITERATURA

- Bonacci O., Andrić I., 2015: *Hidrološka analiza krškog izvora Žrnovnice kod Splita*, časopis Hrvatske vode 23, 94, pp 311-320
- Čokorilo Ilić, M., Ristić Vakanjac, V., Milanović, S., Vasić, Lj., Jovanov, K., 2016: *Cross-correlation analyses of karst spring discharges*, III Congress of geologists of Republic Macedonia with international participant (ed Sonja Lepitkova and Blažo Boev), Struga, Macedonia, book 1, pp 77-84

- Jemcov, I., 2008: *Bilans karstnih izdanskih voda i optimizacija rešenja njihovog zahvata na primerima iz Srbije*, doktorska disertacije, RGF, UoB, p. 377
- Larocque, M., Mangin, A., Razack, M., Banton, O., 1998: *Contribution of correlation and spectral analyses to the regional study of a large karst aquifer (Charente, France)*. J. Hydrol. 205. 217-231
- Mangin A., 1984: *Pour une meilleure connaissance des systèmes hydrologiques à partir des analyses corrélatoire et spectrale*. Journal of Hydrology, v. 67, pp. 25-43
- Prohaska S., 2003: *Hidrologija I deo - hidro-meteorologija, hidrometrija i vodni režim*, UB RGF, IJČ, RHMZ
- Ristić Vakanjac V., 2015: *Forecasting Long-Term Spring Discharge*, In Monography: *Karst Aquifers – Characterization and Engineering* (Stevanović Z. ed), Series: Professional Practice in Earth Science, pp 435-454. ISBN 978-3-319-12849-8, DOI10.1007/978-3-319-12850-4, Springer International Publishing Switzerland,
- Ristić Vakanjac, V., Čokorilo Ilić, M. Milanović, M., Jovanov, K., Vasić, Lj., 2016: *Autocorrelation analyses of karst spring discharges regimes*, III Congres of geologist of Republic Macedonia with international participant, (ed Sonja Lepitkova and Blažo Boev), Macedonia, Struga, pp. 85-92.
- Ristić Vakanjac, V., Marinović V., Nikić, Z., Čokorilo Ilić, M., Polomčić, D., Bajić, D., 2016: *Verification of catchment size using the water balance equation*, III Congres of geologist of Republic Macedonia with international participant, (ed Sonja Lepitkova and Blažo Boev), Macedonia, Struga, pp. 191-198